

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Юнусходжаев Азизходжа

Студентка факультета Туризма

Ташкентского Международного Университета Кимё

Абстракт

в статье представлена информация о влиянии туристической отрасли на экономику страны. Выявлено, как местное население принимает представителей других стран и какие выгоды получает через этот сектор. Даны инструкции, как привлечь туристов.

Ключевые слова: Экономика, туризм, национальный доход, занятость, дестинационный туризм, импорт, экспорт, валюта.

Abstract

the article provides information on the impact of the tourism industry on the country's economy. How the local population receives representatives of other countries and what benefits are obtained through this sector are revealed. Instructions are given on how to attract tourists.

Key words: Economy, tourism, national income, employment, destination tourism, import, export, currency.

Введение

Туризм является ведущей сферой развития и сегодня путешествия стали одной из главных целей Узбекистана. Массовое развитие туризма в мире привело к активному росту туристической индустрии и взаимосвязанных с ней отраслей экономики, а также культуры, религии и образования. В результате сложившихся условий можно сказать, что туристическая индустрия включает в себя гостиницы и другие средства размещения, транспортные услуги, объекты общественного питания, места для отдыха и развлечений, возможности для обучения, лечения,

оздоровления, спортивные и религиозные мероприятия, деловой туризм и другие направления. Туристические операторы и агентства предоставляют широкий спектр услуг, включая экскурсионные и гид-переводческие услуги. Туризм не всегда связан только с путешествиями. Например, существуют туры с конкретной целью. Возможные направления для организации туризма включают:

- Приключенческий туризм: Путешествия, нацеленные на исследование новых мест и активный отдых.
- Агротуризм: Посещение сельскохозяйственных предприятий, чтобы познакомиться с местным фермерским хозяйством и участием в сельскохозяйственной деятельности.
- Культурный туризм: Знакомство с историей, искусством и культурными традициями различных народов.
- Экотуризм: Путешествия в экологически чистые районы с целью наблюдения за природой и изучения окружающей среды.
- Медицинский туризм: Поездки с целью получения медицинских услуг или процедур.
- Религиозный туризм: Паломничества или поездки на религиозные объекты и мероприятия.
- Спортивный туризм: Участие или наблюдение за спортивными событиями.

Таким образом, туризм предлагает множество возможностей для развития и самореализации, способствуя межкультурному обмену и укреплению международных связей.

Давайте рассмотрим, какие преимущества различные виды туризма могут принести экономике страны. Туризм оказывает значительное влияние на национальный доход, платежный баланс, занятость, а также на уровень

импорта и экспорта. Туристическая деятельность способствует увеличению валютных поступлений, что положительно сказывается на экономическом росте страны. Туризм также вносит вклад в экономику через создание рабочих мест и генерацию доходов.

Страны с развитым туристическим потенциалом видят в этом секторе важный инструмент экономического развития. Поэтому государства с высоким туристическим потенциалом должны использовать эту возможность, применяя различные политики для стимулирования роста туризма. Необходимо принимать соответствующие меры для развития туризма, включая привлечение инвестиций в инфраструктуру и улучшение качества услуг.

Однако, стоит учитывать, что туризм может быть подвержен влиянию внешних факторов, таких как эпидемии, войны, террористические атаки и экономические кризисы. Эти факторы могут негативно сказаться на стабильности туристической индустрии. В связи с этим, для поддержания устойчивости в туризме, необходимо разрабатывать стратегии, которые помогут минимизировать риски и обеспечить быстрое восстановление после возможных кризисных ситуаций.

Перед поездкой туристы обычно изучают туристически привлекательные регионы страны, куда они собираются, а также её природные и исторические достопримечательности. Такое исследование важно не только из-за экономических аспектов, но и из-за социальных, культурных и политических последствий. Для достижения успеха полезно разработать эффективную систему научных исследований и наблюдать за действующей практикой и политикой в сфере туризма в развитых странах.

Вклад туризма в экономику страны можно понять, рассматривая, как приток туристов способствует увеличению общего дохода и благосостояния

данного региона или страны. По мере увеличения доходов и уровня благосостояния может уменьшаться дисбаланс развития между различными регионами. Это подчеркивает важность туризма как средства для улучшения экономической и социальной ситуации в разных частях страны.

С давних времён до наших дней туризм остаётся одним из ключевых инструментов развития и роста. Он играет значительную роль в сокращении региональных различий в доходах и уменьшении разрывов в распределении доходов по различным территориям.

Поскольку туризм связан с такими отраслями, как торговля, здравоохранение, банковское дело, пищевая и напитковая промышленность, транспорт, жилищное строительство и другие, он оказывает значительное влияние на эти сектора. Эти отрасли обеспечивают необходимые материалы для туризма.

Основой туризма является транспорт, что делает компании, обеспечивающие транспортные услуги, потенциально высокодоходными. Рост туризма и увеличение спроса на него приводят к увеличению потребности в рабочей силе. С этой точки зрения, влияние туризма на занятость напрямую связано с его развитием. Так как туризм требует большого количества рабочей силы, расходы в этой сфере напрямую и косвенно создают возможности для занятости.

Туризм оказывает значительное влияние на местное население. Например, предоставляет жителям страны возможности трудоустройства, позволяет взаимодействовать с представителями разных национальностей и культур, а также знакомиться с их традициями и ценностями. Местные жители получают стабильный доход, что повышает их уверенность в завтрашнем дне. Они также стремятся сохранять и демонстрировать свои национальные особенности, вспоминая забытые традиции, изучают принципы гостеприимства других народов и активно демонстрируют свои собственные. Все эти возможности способствуют расширению

мировоззрения и культурного уровня местного населения, стимулируя его культурное и интеллектуальное развитие.

В сфере туризма скрыты огромные возможности, что особенно ценно для развивающихся стран. Следовательно, уделять внимание развитию туризма и созданию удобных условий для путешественников – это не просто внимание к отрасли, это инвестиции в саморазвитие страны.

Мировой рост массового туризма способствовал активному развитию туристической индустрии и связанных с ней экономических отраслей, а также повлиял на религию, культуру и систему образования. В этих условиях можно сказать, что туристическая индустрия включает в себя гостиницы и другие средства размещения, транспортные услуги, объекты общественного питания, места для отдыха и развлечений, средства для получения образования, лечения, оздоровления, спортивные и религиозные мероприятия, деловой туризм и другие направления. Также в эту сферу входят туристические операторы и агентства, предлагающие экскурсионные и переводческие услуги.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тухлиев И.С., Хаитбоев Р., Сафаров Б.Ш, Турсунова Г.Р, Основы туризма. учебник.-Т.: Издательство «Наука и техника», 2014.
2. Тухлиев И.С. и другие. Рынок туристических услуг Узбекистана социально-экономические проблемы развития. Монография.-Т.: «Экономика», 2012.
3. Мирзаев Муротджон Ахмаджонович, Алиева Махбуба Тойчиевна «Основы туризма» издательства Национального общества философов Узбекистана. Т.: 2011.
4. Гудратов Г'.Х. Тухлех.И.С. Экономика туризма. Учебное пособие _ С.: СамИСИ, 2007.

5. Маматкулов Х.М. Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах. Учебное пособие – С.: СамИСИ, 2012.

6. Адилова.З.Д, Содиков.Т. Международный туристический бизнес. Учебное пособие.-Т.: ТДИУ, 2010.